

NARRATIVAS QUE ENSINAM: STORYTELLING COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA EM ATIVIDADES LABORATORIAIS

DOI: 10.5281/zenodo.18901457

Julio Cesar David Pereira¹

¹Mestrando – Julio Mesquita Filho – FMB Unesp
juliodcp@live.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3163615524555098>

Vanessa Baroli Barbosa de Oliveira²

²Mestranda – Julio Mesquita Filho – FMB Unesp
vbaroli@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8518521891807146>

Yasmin Naomi Hassunuma³

³Mestranda – Julio Mesquita Filho – FMB Unesp
yasminaomi23@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9603451232780071>

Juliana Arantes⁴

⁴Doutoranda – Julio Mesquita Filho – FMB Unesp
arantesjuliana84@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2643444540921532>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

Introdução: O storytelling tem sido explorado como estratégia pedagógica no ensino de ciências por possibilitar que estudantes estabeleçam conexões entre conceitos abstratos e suas experiências pessoais. Em atividades laboratoriais, tradicionalmente centradas na execução de procedimentos padronizados, a incorporação de narrativas pode representar uma abordagem alternativa para promover engajamento, autonomia e comunicação científica. **Objetivo:** Investigar o potencial do storytelling como estratégia pedagógica para promover conexões pessoais e comunicação científica em disciplinas práticas de ciências, a partir da análise de dois estudos identificados durante o processo de seleção de uma revisão de escopo sobre dificuldades em laboratórios de ensino. **Metodologia:** Os dois estudos foram localizados durante a fase de triagem de uma revisão de escopo registrada no Open Science Framework (DOI: <https://osf.io/v7rg8/>), conduzida conforme o checklist PRISMA-ScR e as recomendações do Joanna Briggs Institute. A busca foi realizada em nove bases de dados e fontes de literatura cinzenta em fevereiro de 2025, incluindo estudos publicados entre 2020 e 2025. Embora abordassem storytelling em laboratórios, os dois artigos não atendiam aos critérios de inclusão da revisão, que focalizava especificamente dificuldades operacionais, pedagógicas e estruturais em laboratórios presenciais de ciências. Foram, então, analisados separadamente por constituírem temática de interesse. **Resultados:** Os dois estudos sobre storytelling foram publicados em 2024, um no Canadá e outro no Brasil. O primeiro, conduzido em laboratório de química geral com 19 estudantes universitários, utilizou a abordagem CLEAR (contextualização por narrativas) para que os alunos criassem histórias conectando conceitos químicos às suas vivências. Os resultados indicaram que, após resistência inicial, os estudantes

conseguiram conectar conceitos químicos às experiências pessoais, com relatos de aprendizagem autodirigida, melhora na escrita científica e incentivo à comunicação científica com diferentes públicos. O segundo, realizado com 171 estudantes K-12 no Brasil, empregou o aplicativo SSPOT-VR, que integra desafios de programação a uma narrativa envolvente em realidade virtual. Os achados demonstraram aceitação da aplicação pelos alunos e retenção de conceitos de algoritmos, com o storytelling associado ao engajamento emocional e cognitivo dos participantes. **Conclusão:** A análise dos dois estudos indica que o storytelling pode constituir estratégia pedagógica com potencial para mediar a relação entre teoria e prática em atividades laboratoriais, favorecendo a construção de significados pessoais para o conhecimento científico e contribuindo para o engajamento discente e o desenvolvimento de habilidades comunicativas. Como limitações, aponta-se que ambos os estudos representam contextos específicos (química e programação), com amostras restritas e ausência de grupos de comparação, o que não permite generalizações. Além disso, os artigos não foram submetidos à avaliação de qualidade metodológica por não integrarem o corpus principal da revisão de escopo. Recomenda-se que futuras investigações ampliem a diversidade de áreas disciplinares, incluam delineamentos comparativos e explorem a integração do storytelling a diferentes modalidades de laboratório, bem como seus efeitos em indicadores de aprendizagem a longo prazo.

Palavras-chave: Atividades laboratoriais; Ensino de ciências; Estratégia pedagógica; Narrativas; Storytelling.